

越南汉语学习者汉字不规范分析

Le Thi Thanh Truc (黎氏清竹)

胡志明市工业食品大学

摘要：在越南，对于大多数学生来说，学习汉语的时候，汉字是最难的一个部分，有的学生学习汉语但是直接放弃了汉字。另外，学生写错、认错汉字是常见的现象，汉字偏误类型与原因也非常复杂。出现这种情况一方面是因为汉字本身的结构跟越南的拉丁字母大不相同，另一方面是在越南汉字教学还没有得到足够的重视。除了一些正规的大学在初级综合课中有部分汉字教学以外，没有单独开设“汉字课”的学校。同时，目前关于越南学习者汉字习得和教学状况的研究不充分，没有有效的教学方案解决这一问题。基于以上原因，本文将汉字偏误中的一个小类型——不规范字——进行统计以及分析偏误的由来。

关键词：越南学习者，不规范字，汉字习得，偏误分析

1引言

作为一名学习者，在学习汉字的过程当中本人自身曾经遇到了很多困难。作为一名有两年汉语教学经验的教师，本人发现越南学习者也有同样的问题。因为，越南是非汉字圈的国家之一，习惯使用拉丁字母。对越南学习者来说，汉字就是不知头尾的一幅画儿，难认、难学，造成很多汉语学习者汉字习得状况不佳的状况。但是目

前关于越南学习者汉字习得状况研究不多，因此，作为一名在校研究生，本人开始认真探讨该问题。

2 越南汉语学习者汉字不规范

2.1 语料来源

本论文搜集胡志明市工业食品大学本科生（英语专业，汉语作为第二个外语）以及西宫HSK中心学习者的手写作业。分为两次搜集，第一次从2019年11月到2019年12月；由于语料不平衡的原因，2020年1月暂停搜集，2020年5月到2020年6月继续第二次搜集。

2.2 不规范字

不规范字指的是学生书写汉字不规范，包括笔画变形，草字笔画，笔画之间的关系掌握不当以及字的整体不规范等。

2.2.1 笔画变形

因为学习者没有掌握好笔画的本质或者写得“不到位”，容易出现笔画变形的问题。如下图：

表1 越南学习者笔画变形正字错字表

正字	错字
那	
朋	
好	

谁	
师	
咖	
忙	

笔画变形是最常见的一种不规范字。有的时候笔画只要长一点或者短一点也会造成错误，尤其是在最初级的阶段，学习者还没有对笔画完全地了解。“那”字左边的部件和月字旁的几个横笔经常随着学习者的心情而变化，该出头的不出头，不该出头的偏偏要出头。有些情况，笔画写得不到位或者笔画一出头就变成了另外一个部件，比如：“刀”和“力”。

2.2.2 草字笔画

学习者写汉字的过程当中有时候写得太快，或者模仿草字而产生了偏误。有的学习者为了好看或为了方便故意而为，如下表：

表2 越南学习者草字笔画正字错字表

正字	错字
不	
怕	
悔	

这	
就	
点	

这种偏误初级阶段很少见，主要发生在学习的中高级阶段。由上表我们可以看到，学生连笔书写形成了习惯。草字笔画虽然顺手，字写出来很有风味，但是跟正字有的时候差别太大，例如：（灬字旁写成一横）等。草字笔画有利于学生汉字书写美术性和创造性，但不利于汉字习得。

2.2.3 笔画关系掌握不当

这样的错误主要是因为学习者没有把握好笔画之间的不同点，误认了笔画之间的“相切”和“相交”的关系。

表3 越南学习者笔画关系掌握不当正字错字表

正字	错字
电	
便	
常	

程	
盟	
好	
觉	

可以说，这种错误是比较危险的。因为如果学习者没有真正了解和辨认笔画之间的关系，就一直这么写，以后很可能变成化石化的偏误。按照越南学习者的书写习惯，这些字 （子字旁横写成撇）等跟正字差不多，是可以接受的。如果老师不及时引导他们明确分析汉字笔画之间的关系，他们完全不知道自己写的字不规范。再入：“常”字：

，从中国人的认知角度来看，如果把学字头写成党字头或党字头写成学字头，都算是错字。但是，考虑到越南学习者的实际情况，他们总体上对这个汉字有了大体的认知，只是一个部件出现局部的问题，而这个问题存在的原因出自于越南学习者的母语是拼音文字，对他们来说，学字头和堂字头是差不多的。因此，在这种情况下，本文把这些偏误归类为不规范字。

2.2.4 整字不规范

学习者汉字书写时，有的是整个字看起来很不顺眼，有的是部件之间离得太远、误认上下结构与左右结构等。

表4 越南学习者整字不规范正字错字表

正字	错字
我	
哥	
多	
吗	
国	

这种错误大部分出现在初级阶段学习者中。该阶段，他们对汉字笔画顺序与整体结构还没完全把握，字虽然没有错误，但看起来很别扭。

包括以上的各种类型，在错误统计的系统中，不规范字的比例占得很高。这个比例值得深入思考，进一步研究这种情况出现的各种原因。

小结：造成不规范字的突出原因有的是笔画问题，有的是部件问题。需要格外关注的是，很多不规范字不是出现在某一个阶段而是贯穿整个学习过程。更为反常的是，除了“那”左边的部件不规范随着学习者的水平提高而明显地减少，文字旁的不规范从初级到中级增加不少，到了高级慢慢减少外，女字旁、辶字旁和竖笔不规范高级的错误次数高于其他阶段，尤其是竖笔和辶字旁不规范，这两个不规范点主要集中在高级阶段的学生。如果说高级是稳定加工与形成书写习惯的阶段，那么竖笔和辶字旁不规范有可能即将变成了化石化错误。这对于学习者汉字习得来讲是非常不利的。

参考文献

- [1] 白利莉, 陈宝国· 汉字习得的年龄对此类信息加工的影响[J], 《心理科学》(2011)
- [2] [蔡玉梅](#), 从汉字字形理论探究留学生汉字习得规律[J], 《[时代经贸\(下旬\)](#)》[第5期](#) (2013)
- [3] 杜渊天庄, 越南的汉字教学与汉字习得调查研究[C], 北京语言大学 (2009)
- [4] 郭圣林, 汉字的笔画特点与外国学生汉字笔画偏误[J], 《暨南大学华文学院学报》第4期 (2008)
- [5] 郝丽霞· 留学生汉字习得过程研究述评[J], 《语文学刊· 外语教育教学》第4期 (2010)
- [6] 何小雪, 外国学生汉字习得比较研究[J], 《[兰州教育学院学报](#)》第2期 (2013)
- [7] 何欣潼, 对外汉字教学研究综述[J], 《高等教育》 (2016)
- [8] 胡宪丽· 对外汉字教学序列模式与教学策略[J], 《河北师范大学学报》《教育科学报》第7期 (2015)
- [9] 江新, 不同母语背景的外国学生汉字知音和知义之间关系的研究[J], 《语言教学与研究》第6期 (2003)
- [10] 江新, 汉字频率和构词数对非汉字圈学生汉字学习的影响[J], 《心理学报》 (2006)
- [11] 江新, “认写分流· 多人少写”汉字教学方法的实验研究[J], 《世界汉语教学》 (2007)

- [12]江新, 赵果·初级阶段外国留学生汉字学习策略的调查研究[J], 《语言教学与研究》第4期 (2001)
- [13]李禄兴, 影响留学生汉字习得因素的调查与分析[J], 《[现代语文\(语言研究版\)](#)》第12期 (2014)
- [14]李蕊, [叶彬彬](#), 外国人汉字习得与教学[M], 广州: 中山大学出版社, (2014. 08)
- [15]李运富, 汉字的特点与对外汉字教学[J], 《世界汉语教学》第3期, (2014)
- [16]米娜, 用汉字习得规律教学生学汉字[J], 《新课程(小学报)》第1期 (2016)